

TALABALARINING O‘QUV FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA KASBIY KOMPETENTLIK ASOSLARI

Ismailova Zuxra Karabayevna

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti professori, p.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17293018>

Annotatsiya. Maqolada talim tizimida talabalar o‘quv-bilish faoliyatini rivojlantirish mazmunini tashkil etuvchi asosiy manbalar, kasbiy kompetentlikning rivojlantirilishi bilan bog‘liq holda ta‘lim jarayonida “kompetentlik”, “kasbiy kompetensiya” kabi tushunchalarga tayangan holda mutaxassisning malakasining muhim tarkibiy elementi sifatida namoyon bo‘lishi kabi masalalarga xos fikrlar keltirib o‘tilgan bo‘lib, barcha olingan natijalar ta‘limning mobillashuvi sharoitida talabalar o‘quv-bilish faoliyatini rivojlantirishning mantiqiy strukturasi keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: o‘quv faoliyati, kompetensiya, kasbiy kompetentlik, ta‘lim jarayoni, ta‘lim mobilligi.

Аннотация. В статье рассматриваются основными источниками содержания развития учебной деятельности студентов в системе образования являются производственные приемы, основанные на таких понятиях, как «компетенция», «профессиональная компетентность образовательной практике с развитием профессионального образования. В контексте быстрых технологических изменений профессиональная мобильность рассматривается как важная составляющая квалификации специалиста. Все полученные результаты представлены в логической структуре развития учебной деятельности студентов в контексте мобилизации образования.

Ключевые слова: деятельность, мобильность, академическая мобильность, логическая структура, учебный процесс, система, логическая структура, прозрачность, профессиональная компетентность

Annotation. The article discusses the main sources of content for the development of educational activities of students in the vocational education system are production methods based on such concepts as "competence", "professional competence" the past quarter century in connection with the development of vocational education. In the context of rapid technological changes, professional mobility is seen as an important component of specialist qualifications. All the results obtained are presented in the logical structure of the development of educational activities of students in the context of the mobilization of education.

Keywords: activity, mobility, academic mobility, logical structure, learning process, system, logical structure, transparency, professional competence.

Respublikamizda uzluksiz ta‘lim tizimini tubdan isloh qilish, ilm-fan, texnika va texnologiyalarning tezkor rivojlanishi ta‘lim mazmuniga ham izchil ravishda o‘zgartirishlar kiritish borasida “ta‘lim va tarbiya tizimining barcha bo‘g‘inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirish” ustuvor vazifa sifatida qaralmoqda.

“Kompetentlik” (“competence”) tushunchasi lotin tilidan olingan bo‘lib, o‘zining ijtimoiy hamda mulkiy holati tezkor o‘zgartira olish qobiliyatiga egalik, o‘zining mavjud ahvoli, holatini tezkor o‘zgartirishga bo‘lgan harakatchanlik, qobiliyat ekanligi ko‘rsatiladi.

Kasbiy kompetentlik – ta‘lim olish, bakalavr yoki magistr darajasiga ega bo‘lish maqsadida talabalarning:

1) xorijiy mamlakatlarda to'la ta'lim kursini o'tish asosida xorijiy diplomga ega bo'lish;
2) akademik mobillik doirasida to'liq ta'lim kursining yarmi hajmidagi yuklanmalarni o'zi tahsil olayotgan va xorijiy oliy ta'lim muassasasida bajarish asosida bitta yoki ikkita diplomga ega bo'lishlarini ta'minlovchi harakat, shuningdek, o'quv dasturlarining almashinuvi jarayoni.

Shundan kelib chiqqan holda "ta'limning mobillashuvi" tushunchasini quyidagicha izohlash mumkin: ta'limning mobillashuvi ta'lim jarayonining ilm-fan, texnika va texnologiyalarning tezkor rivojlanishi, global axborotlashuv bilan bog'liq holda o'qitish mazmunini yangi bilimlar bilan tezkor boyitish, ularni ta'lim oluvchilarga samarali, faol yetkazishni taqozo etuvchi jarayondir.

Tadqiqot muammosini o'rganishda "o'quv faoliyati" tushunchasining mohiyati bilan ham tanishish maqsadga muvofiqdir. Dastlab "o'quv-bilish faoliyati"ni taqozo etuvchi faoliyat hamda o'quv faoliyati tushunchalarining mazmuni yoritish o'rinli.

Tadqiqotlari natijasida bilish faoliyatini ko'rinishi, tipi, usuli, shakllariga nazariy tavsif beradi. Ular:

Bilish faoliyatining ko'rinishi – faoliyat ob'ektiga bo'lgan munosabatiga ko'ra sub'ektning qanday ishni bajarishini ko'rsatuvchi tavsif. Umumiy ma'noda o'quv faoliyati – hissiy qabul qilish, nazariy tafakkur va amaliy faoliyat birligi sanaladi. U shaxs turmushining hayotiy bosqichlarida turli faoliyat ko'rinishlari, ijtimoiy munosabatlar, shuningdek, o'quv jarayonidagi turli predmetli-amaliy harakatlarni bajarishda amalga oshadi.

O'quv-bilish faoliyati quyidagi harakat va operatsiyalarning bajarilishi hisobiga ta'minlanadi:

- o'quv materialini bilish va uni o'zlashtirishga qaratilgan harakat;
- o'quv materialini qayta ishlashga qaratilgan harakat.

Bizning nazarimizda aynan mana shu o'quv-bilish faoliyatining turli ko'rinishlarining predmetini farqlab beradi. Har bir o'quv predmetini o'rganishda quyidagi jihatlar ko'zga tashlanadi:

- 1) axborotli jihati – axborotni o'zlashtirish;
- 2) shaxsiy jihati – faoliyat usullarini egallash.

O'quv mashg'ulotlarida talabalarning o'quv-bilish faoliyatining asosiy turlari quyidagilardir: kuzatish, tajriba, kitoblar, politexnik lug'atlar, ma'lumotnomalar bilan ishlash, bilimlarni tizimlashtirish va boshqalar. Ular bir-biri bilan o'zaro bog'langan.

O'quv faoliyatining quyidagi turlarini ilgari surish mumkin:

I. Og'zaki (belgili) xarakterga ega o'quv faoliyati: kuzatish; tajriba; kitoblar, politexnik lug'atlar, ma'lumotnomalar bilan ishlash, bilimlarni tizimlashtirish, bilishga oid masalalarni yechish (muammoli vaziyatlarni hal qilish), grafiklar qurish; o'qituvchining tushuntirishini tinglash; tengdoshlarining chiqishlarini tinglash va tahlil qilish; darsliklar bilan mustaqil ishlash va h.o.

II. Borliq elementlarini idrok qilishga asoslangan o'quv faoliyati: o'qituvchining namoyishini kuzatish; o'quv filmlarini tomosha qilish; grafik, jadval va sxemalarni tahlil qilish; kuzatilayotgan hodisani tushuntirish; muammoli vaziyatlarni tahlil qilish.

III. Amaliy (tajriba)ga asoslangan o'quv faoliyati: o'z sohasi bo'yicha amaliy tajribalar o'tkazish; virtual laboratoriyalardan foydalanish; tajribaviy masalalar bilan ishlash; tarqatma materiallar bilan ishlash; materiallar kolleksiyasini yig'ish va tasniflash; mavjud ma'lumotlarni tahlil qilish asosida ilmiy farazlarni ilgari surish; tajriba ishlari metodikasini ishlab chiqish va tekshirish; tadqiqot tajribasini olib borish; modellashtirish va loyihalash.

Talabalarning o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirishda tadqiqot xarakteridagi amaliy harakat ko'nikma, malakalariga ega bo'lishlari muhim ahamiyatiga ega. Chunki ular oliy ta'lim muassasalarida tahsil olish jarayonida bir qator ilmiy xarakterdagi tadqiqotlar (kurs ishi, bakalavrlik va magistrlik dissertatsiyalarini tayyorlashga qaratilgan harakatlar)ni amalga oshiradi.

U esa o'z navbatida talabalarning tadqiqot ko'nikma va malakalariga ega bo'lishlarini taqozo etadi.

Tadqiqotni olib borishda ilmiy izlanish ob'ekti sifatida tanlangan ta'lim yo'nalishining umumiy mohiyatiga tayangan holda talabalarning o'quv faoliyati bevosita o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirishda e'tibor qaratilishi zarur bo'lgan jihatlar to'g'risidagi tasavvur oydinlashtirib olindi.

V.P.Bespalko esa bilish nazariyasiga psixologik nuqtai nazardan yondashgan holda o'quvchilar misolida shaxs tomonidan o'quv-faoliyati materiallarining o'zlashtirilishi bosqichlari asosida faoliyat darajasini quyidagi guruhlashtirish mumkinligi g'oyasini ilgari suradi:

1-daraja: avval o'zlashtirilgan materialni ikkilamchi idrok etish (anglash) orqali ob'ektlarni bilish va ular asosida oddiy harakatlarni bajarish.

2-daraja: avval bajarilgan harakatlarni reproduktiv (unumli, samarali) harakatlarni mustaqil bajarish yo'li bilan qayta tiklash.

3-daraja: namuna asosida harakat qilish yo'li bilan produktiv (mahsuldor) harakatlarni tashkil etish orqali yangi bilimlarni egallash.

4-daraja: yangi bilimlarni mustaqil o'rganishga qaratilgan ijodiy harakatlarni tashkil etish.

Talabalarning o'quv-bilish faoliyatini samarali rivojlantirish muayyan pedagogik shart-sharoitlar mavjudligini taqozo etadi. Mavzuga doir adabiyotlarni o'rganish va kasb ta'limining tashkil etilish jarayonini kuzatish natijasida quyidagi pedagogik shart-sharoitlarning mavjudligi talabalarning o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega, degan xulosaga kelindi.

Mazkur pedagogik shart-sharoitlarning mavjudligi talabaning ruhiy-intellektual layoqatga ega bo'lib borishini ta'minlaydi. Buning natijasida talabada umumiy va mutaxassislik fanlarini o'zlashtirishga bo'lgan ijobiy munosabat shakllanib, o'z ustida ishlash, o'ziga bo'lgan ishonchga egalik, o'z-o'zini rivojlantira olishi, fikrini erkin bayon etishi, o'z fikrini dadil himoya qilishi, ijtimoiy va kommunikativ kompetentlikka egalik kabi sifatlar namoyon bo'ladi.

Talabalarning o'quv-bilish faoliyati uchun bilish hamda tanqidiy tafakkurni rivojlantirish nazariyalari konseptual asos bo'lib, maqsad (o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish), vazifalar (ta'limiy, moslashtirish, tarbiyaviy, rivojlantirish)ga tayangan holda o'qitish mazmuni (o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirishning nazariy-amaliy asoslari, ustuvor tamoyillari, muhim jihatlari) shakllantiriladi.

Talabalarning o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirishga oid o'qitish mazmunini yoritishda ta'lim texnologiyalari (muammoli, interfaol, hamkorlik, loyiha ta'limi), ta'limni tashkil qilish shakllari (nazariy, amaliy va mustaqil mashg'ulotlar), metodikasi ("Intellectual biatlon", "Bajarilgan topshiriqlar estafetasi" va "Tizimlashtirilgan tushunchalar krossi" metodlarni qo'llash va ijodiy xarakterdagi o'quv topshiriqlarini bajarish, o'quv-bilish faoliyatini hamkorlikda tashkil etish)ning puxta asoslanishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim natijasi belgilangan maqsadga muvofiq muayyan mezon va darajalar asosida nazorat qilinadi va baholanadi. Talabalarning o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish jarayonida reproduktiv, qisman izlanuvchan, ijodiy, kreativ xarakterdagi o'quv-bilish harakatlarini bajarish alohida mezonlar sifatida belgilandi. Talabalar tomonidan o'quv-bilish harakatlarining reproduktiv, qisman izlanuvchan, ijodiy, kreativ xarakterda ekanligiga ko'ra ular (yuqori, o'rta, quyi) darajalarda baholandi. O'quv-bilish harakatlarining daraja ko'rsatkichlari miqdor va sifat jihatdan ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etishdan kutilayotgan natijaning kafolatlanganligini belgilab beradi.

Talabalarda o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish ko'plab ob'ektiv va sub'ektiv omillar ta'sirida kechadigan yaxlit jarayon sanaladi. Har qanday jarayon muayyan bosqichlar asosida kechadi. Shundan kelib chiqqan holda tadqiqotni olib borishda talabalarda o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish jarayonining moslashtirish-yo'naltirish, shakllantirish va rivojlantirish bosqichlarini belgilashga e'tibor qaratish lozim.

Xulosa. Shunday qilib, ta'limning mobillashuvi sharoitida talabalarni umumiy va ixtisoslik yo'nalishlari bo'yicha muhim bilimlar bilan qurollantirish, bu borada tezkorlikka erishish zarur. Talabalar tomonidan umumiy va kasbiy fanlar asoslarining puxta o'zlashtirilishi ularni mehnat bozorida kuchli raqobatga bardoshli qilib tayyorlash imkonini beradi. Mutaxassis sifatida talabalarining to'laqonli shakllanishi faqat o'qituvchi va uning faoliyatigagina emas, balki o'quv mashg'ulotlari jarayonida talabalarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirishlariga ham bog'liq. Shu sababli oliy ta'lim muassasalarida Kasb ta'limi yo'nalishi talabalarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5812-sonli "Kasbiy ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori. T: 2019 yill.
2. Ковалёва А.И. Профессиональная мобильность // Ж. Знание, понимание, умение. – М.: 2012. - № 1. – С. 298-299.
3. М.Х.То'хтахо'jaeva va b. Pedagogika nazariyasi va tarixi. Pedagogika nazariyasi: – T.: "Iqtisod-moliya, 2017. – 385-b.
4. Буланова-Топоркова М.В. Педагогика и психология высшей школы / Учеб. пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2022. – 162 с.
5. Raximov Z.T. Ta'lim mobillashuvi sharoitida talabalar faolligini shakllantirish maqsadida didaktik vositalardan foydalanish. // Fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida rivojlantirish istiqbollari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami. Qarshi, 2021. – B. 439-441.
6. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 2000. с. 6-7.
7. Ковалёва А.И. Профессиональная мобильность // Ж. Знание, понимание, умение. – М.: 2012. - № 1. – С. 298-299.
8. Усова А.В. Теория и практика развивающего обучения, индивидуально-личностного подхода в обучении. – Челябинск: 2021. – С. 45.